

L'IMPORTANCE D'UTILISER DES MÉTHODES TECHNOLOGIQUES INFORMATIVES DANS L'ENSEIGNEMENT DE LA PHONÉTIQUE FRANÇAISE

Makbouboua Khalimova

L'université d'Etat de Boukhara département de philologie française
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7990279>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2023

Accepted: 30th May 2023

Online: 31th May 2023

KEY WORDS

Cantent, technologie, développement, cluster, nouvelle approche.

ABSTRACT

Comme vous le savez, les temps augmentent rapidement et les gens sont obligés de vivre avec eux aussi, après tout, c'est un fait de longue date. De ce point de vue, l'étude des langues étrangères, que nous avons décrite comme une exigence de l'époque, est également l'un des aspects les plus importants pour chacun de nous. Parmi des langues étrangères figure l'enseignement du français.

Présentation

Aujourd'hui, comme indiqué dans la décision "sur les mesures visant à améliorer encore le système d'apprentissage des langues étrangères", il est nécessaire de réviser et de renforcer radicalement le système d'enseignement des langues étrangères sans séparation de la production. Le travail effectué sur cette propos est également important pour son effet. On peut dire que ceux qui veulent apprendre une langue étrangère de manière indépendante "education.uz" ils ont un accès gratuit aux manuels électroniques sur le site, en outre, le Centre de l'Unité des langues républicaines de l'Université d'État des langues du monde d'Ouzbékistan fonctionne. Ce centre a toutes les possibilités pour les personnes intéressées de venir apprendre des langues étrangères à un moment qui leur convient.

Dans les années de l'indépendance, l'Ouzbékistan crée les conditions nécessaires au développement de toutes les sphères de la science, au développement rapide du travail scientifique. Dans le "programme national de formation du personnel", la communauté scientifique de la République a été chargée de mener des travaux de recherche afin de mener à bien ce programme. En raison de l'intégration de notre république dans la communauté mondiale en tant qu'État souverain égal, l'accent a été mis en particulier sur l'étude des langues étrangères, l'étude comparative des problèmes linguistiques liés à la langue ouzbèke, la recherche dans ce domaine.

Partie principale

Dans l'enseignement des langues étrangères, les cours de formation des compétences de prononciation et des qualifications des étudiants sont organisés en deux étapes: les compétences de prononciation sont formées sur le son qui sera étudié à l'étape I; les compétences de prononciation formées à l'étape II sont transformées en compétences de prononciation grâce à des exercices d'élocution effectués de manière interactive. Grâce à

l'utilisation étendue et efficace de diverses méthodes d'enseignement interactives, des technologies de jeu dans le processus de conduite des cours sur les cours de langues étrangères, en particulier sur le cours phonétique de la langue française, les élèves développent des compétences phonétiques, la capacité de penser activement et logiquement, la culture du son de la parole, l'attention, la mémoire logique, ainsi que la capacité mentale.

L'une des exigences importantes pour l'organisation de l'éducation moderne est d'obtenir des résultats élevés en peu de temps, sans effort mental et physique excessif. Parmi ces temps, la transmission de certaines connaissances théoriques aux étudiants, la formation d'aptitudes et de compétences en eux sur certaines activités, ainsi que le développement des activités des étudiants, l'évaluation du niveau de connaissances, de compétences et de qualifications acquises par eux, nécessite une grande compétence pédagogique de la part de l'enseignant et une nouvelle approche du processus éducatif.

Par conséquent, même dans les formations dédiées à l'étude de la phonétique de la langue française, il faut du temps pour suivre des cours avec l'utilisation la plus efficace des informations et des outils technologiques de l'époque actuelle. Par conséquent, les complexités inhérentes au système sonore de langue française, qui est très différent du système sonore de langue ouzbèke, nécessitent l'utilisation de la technologie informatique lors de la formation phonétique, et à natnatija, le niveau de prononciation des sons français délivrés à meori peut être atteint. C'est précisément chez les étudiants français qu'il est nécessaire de prononcer chala sans compléter le vocabulaire français, de remplacer les sons à la fin du mot par d'autres sons corrélatifs, d'utiliser des sons difficiles à prononcer, et à natnatija le niveau de prononciation des sons français à meiori peut être atteint. D'une certaine manière, c'est chez les élèves français que des cas tels que prononcer une pièce de théâtre sans compléter un vocabulaire français, remplacer les sons à la fin d'un mot par d'autres sons corrélatifs, ne pas pouvoir ressembler du tout à des sons difficiles à prononcer, confondre les règles de lecture du vocabulaire français, ne pas suivre les phénomènes de connexion (la liaison) et de connexion (L'enchantement) énumérés importants pour tout cela est le résultat de l'incapacité à maîtriser correctement la phonétique de la langue française. Afin d'éliminer ces lacunes, il est conseillé d'organiser le processus de cours sur la base de la technologie informatique, en mettant un accent particulier sur l'étude du cours phonétique de la langue française. Pour ce faire, il sera bon de créer des données personnalisées programmées par ordinateur et d'enseigner un système de son en français basé sur celles-ci. Au début, il faudra expliquer la différence entre 26 lettres et 35 sons en français.

Pour ce faire, un tableau divisé en deux parties apparaît devant les yeux de l'élève, et d'un côté l'alphabet phonétique, c'est-à-dire 35 sons, et de l'autre côté l'alphabet orthographique, c'est-à-dire 26 lettres. L'enseignement de la phonétique de la langue française aux élèves se fait principalement en présence de la première partie de ce tableau, soit 35 sons. La tâche initiale qui peut être accomplie est de démontrer la nature des modèles d'expression de chaque voyelle en français, c'est-à-dire quelles lettres ou combinaisons de consonnes (diphtongues et triftongues) représentent quel son. Une telle fonctionnalité inclut également la règle de lecture en français. Dans ce cas, 3 tableaux différents sont affichés, en fonction du son sur lequel la flèche de la souris est enfoncée. Ulaming reflète les états de lecture du premier son, le second la règle d'image et de prononciation de l'état articulatoire

sonore et de la prononciation sonore, et le troisième est la somme des mots pour la pratique phonétique, leur prononciation sonore, ainsi qu'un petit texte ou poème facile à lire dans lequel le son étudié est impliqué). Par exemple, étant donné une telle commande par rapport au son ouvert du français, ses caractéristiques se reflètent à l'écran comme suit: du matériel pédagogique de ce type peut être créé via des programmes spéciaux tels que Winamp, Nero, Microsoft Office, Power Point.

Dans le processus de traitement indépendant d'un programme phonétique créé de cette manière, les étudiants recevront des informations sur le son des première et deuxième fenêtres (tableau) en termes de données de base, c'est-à-dire la règle de lecture et les propriétés articulatoires. Et quand il s'agit de la troisième fenêtre, il sera en mesure de tester les connaissances acquises dans la pratique. En particulier, à travers cette fenêtre, la capacité des élèves à prononcer un son donné dans différentes situations est testée, et cette tâche est effectuée par un ordinateur. Dans ce cas, la troisième fenêtre elle-même est divisée en deux parties. C'est-à-dire que la première partie s'appelle "Prononciation pratique", dans laquelle l'étudiant fait allusion au son et ajuste ses tons et ses organes de la parole à l'articulation sonore donnée par la prononciation pratique. Pour ce faire, la prononciation correcte de ce mot français retentit lorsque le symbole "diminutif" sur les exemples présentés à chaque forme du son est imprimé, et l'étudiant doit les prononcer de manière séquentielle avec l'ordinateur. Et la deuxième partie de la troisième fenêtre s'appelle "Prononciation exacte", dans laquelle l'élève démontre les aptitudes et les compétences pour prononcer correctement les états d'occurrence d'un son donné dans les textes. L'aspect le plus fondamental et non conventionnel de cette partie est que les élèves démontrent de quelle manière ils maîtrisent ce son en lisant le petit texte ou les poèmes donnés. L'évaluation des caractéristiques de prononciation de l'Ulaming se fait par ordinateur. Dans ce cas, le texte dans la deuxième partie de la troisième fenêtre indique quel mot est mal prononcé par l'étudiant en cours de lecture, amenant ce mot à la peinture rouge de l'ordinateur lui-même. Parce que, dans cette application spéciale, il y aura également une fonctionnalité pour enregistrer des tonalités sonores.

Si l'élève prononce correctement le texte dans la deuxième partie du tableau de la troisième fenêtre sans aucune peinture rouge, on pense que l'élève a maîtrisé ce son qui lui a été donné. Actuellement, l'absence de sources phonétiques en langage de programme, c'est-à-dire de littérature d'enseignement sous forme électronique, d'une manière si particulière dans l'enseignement de la phonétique française aux étudiants du groupe ouzbek, pose plusieurs difficultés dans le processus d'enseignement de la phonétique française aux étudiants. De plus, à une époque où l'accent est mis sur un enseignement plus approfondi avec à nouveau le raffinement des langues étrangères, la création d'une Littérature électronique comme celle-ci est considérée comme une exigence de l'époque et contribue à combler une énorme lacune dans l'enseignement de la phonétique française.

Conclusion

En conclusion, on peut dire qu'il est toujours difficile de créer des conditions et des environnements suffisants pour l'apprentissage d'une langue. Des programmes sont en cours d'élaboration par l'éducation publique pour la rendre plus accessible aux établissements d'enseignement sous la forme d'actions visant à mettre en œuvre des réformes. Le contenu de

ces programmes est important pour réaliser divers séminaires et événements avec des professeurs de français, pour fournir à nos étudiants des connaissances de haut niveau, de qualité, pratiques, pour surmonter les difficultés liées à l'institution existante, à la famille et à la société.

References:

1. Bled E, Bled O. Orthographe, Grammaire, - Paris: HACHETTE, 2018
2. Зубов А.В. Информационные технологии в лингвистике. -Москва: Академия, 2016
3. Зубов А.В. Компьютерная лингвистика и перспективные информационные технологии. Москва: Русский мир, 2017.
4. Andreychikova A.P , Ubaydullayev M, Yusupova N.A —Fransuz tili fonetikasi||O'zbekiston 2019.
5. Bled E, Bled O. Orthographe, Grammaire, -Paris HACHETTE, 2017.
6. Jalolov J. «Chet tili o'qitish metodikasi», Toshkent «O'qituvchi nashriyoti» 2013.
7. Halimova M. French lessons with a communicative teaching approach.2023
8. N.Sh. Sharipova <https://doi.org/10.5281/zenodo.7890574>
9. J.Abdurasulov <https://doi.org/10.5281/zenodo.7239000>